

ФІЛОЛОГІЯ

УДК: 811.161.2:004.738.5:81'27

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565995>

Вплив інтернет-дискурсу на формування мовної норми в сучасній українській мові

Дзюбак Наталія Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, навчально-науковий інститут української філології та журналістики, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.

Кам'янець-Подільський, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-7287-8889>

Морараш Галина Володимирівна,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, юридичний факультет, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-5975-075X>

Прийнято: 27.11.2024 | Опубліковано: 25.12.2024

***Анотація:** Мета статті полягає у визначенні ключових чинників інтернет-дискурсу, які сприяють трансформації мовних стандартів сучасної української мови. Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи дослідження: аналіз, що дозволив порівняти зміни мовних норм в інтернет-комунікації з традиційними мовними практиками; порівняння основних*

тенденцій розвитку мовних стандартів; синтез, що забезпечив узагальнення отриманих результатів та формулювання висновків.

У результатах дослідження зазначено, що у XXI столітті мовні норми суттєво трансформувалися, особливо в контексті інтернет-дискурсу. Цей дискурс охоплює сукупність електронних, аудіо- та відеотекстів, доповнених екстралінгвістичними чинниками, об'єднаних системою гіперпосилань. Його ключовими характеристиками є інтерактивність, мультимедійність, динамічність і демократичність.

Активна інформатизація суспільства незначно вплинула на формальний стиль спілкування в інтернеті, де мовні норми залишаються стабільними. Натомість неформальне спілкування зазнало суттєвих змін, зокрема у ставленні до орфографії. В інтернет-комунікації активно використовуються англіцизми, неологізми, скорочення, стилістично знижена лексика, різноманітні оказіоналізми та креативні форми мовлення, такі як мему й сленг.

Сучасний інтернет-дискурс характеризується динамічними мовними процесами. Швидкий темп життя й прагнення економити час сприяють виникненню нових мовних явищ, таких як скорочення, універби та композити. Ці явища не лише спрощують спілкування, а й збагачують мову новими виражальними засобами.

У висновках зазначено, що інтернет-дискурс стає важливим джерелом формування нових мовних тенденцій і практик в українській мові. Водночас він має певний негативний вплив на культуру мовлення та знижує рівень грамотності населення України. Для зменшення негативних наслідків інтернет-комунікації на мовні норми української мови необхідно залучати лідерів думок і блогерів для пропагування грамотного письма у своїх дописах, розробляти офіційні рекомендації щодо адаптації мовних норм до онлайн-комунікацій, а також поширювати актуальні правописні та граматичні правила.

Ключові слова: лексичні зміни, мовна трансформація, інтернет-комунікація, культура мовлення.

The Influence of Internet Discourse on the Formation of a Language Norm in the Modern Ukrainian Language

Nataliia Dziubak,

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Ukrainian Language, Educational and Scientific Institute of Ukrainian Philology and Journalism, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-7287-8889>

Halyna Morarash,

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of Professional and Special Legal Disciplines, Faculty of Law, Private Higher Educational Institution «Bukovinian University», Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-5975-075X>

Abstract: *The article aims to identify the key factors of Internet discourse that contribute to the transformation of language standards of the modern Ukrainian language. To achieve this goal, the following research methods were used: analysis, which allowed comparing changes in language norms in Internet communication with traditional language practices; comparison of the main trends in the development of language standards; synthesis, which provided a generalisation of the results and formulation of conclusions.*

The study's results indicate that language norms have significantly transformed in the twenty-first century, especially in the context of Internet discourse.

This discourse covers a set of electronic, audio, and video texts supplemented by extralinguistic factors and united by a system of hyperlinks. Its key characteristics are interactivity, multimedia, dynamism, and democracy.

Active informatisation of society has had little impact on the formal online communication style, where language norms remain stable. Instead, informal communication has undergone significant changes, particularly in the spelling attitude. Anglicisms, neologisms, abbreviations, stylistically reduced vocabulary, various occasionalisms and creative forms of speech, such as memes and slang, are widely used in online communication.

Dynamic language processes characterise modern Internet discourse. The fast pace of life and the desire to save time contribute to the emergence of new linguistic phenomena such as abbreviations, unisyllables and composites. These phenomena simplify communication and enrich the language with new expressive means.

The article concludes that Internet discourse is becoming an important source of new linguistic trends and practices in the Ukrainian language. At the same time, it has a certain negative impact on the culture of speech and reduces the Ukrainian population's literacy level. In order to reduce the negative effects of online communication on the language norms of the Ukrainian language, it is necessary to engage opinion leaders and bloggers to promote literate writing in their posts, develop official recommendations for adapting language norms to online communication, and disseminate current spelling and grammar rules.

Keywords: *lexical changes, language transformation, online communication, culture of speech.*

Постановка проблеми. Безперервний розвиток мови є визначальною рисою мовних систем, яка формується під впливом соціокультурних, технологічних та інших чинників. Мова відображає суспільні цінності, досягнення в галузі технологій та культурні зміни, що зумовлює її адаптацію

до нових суспільних реалій, інновацій у сфері технологій, а також економічних і політичних умов.

У контексті стрімкого технологічного прогресу та масового доступу до інтернету спостерігається значна трансформація мовних засобів вираження і комунікації. Потужний інформаційний потік та широкі можливості взаємодії в онлайн-просторі формують новий рівень спілкування, сприяючи появі унікальних лінгвістичних явищ, які раніше були маловідомими або не зустрічалися у мовній практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування і трансформації мовних норм сучасної української мови було об'єктом дослідження багатьох вітчизняних науковців. Так, В. Ліпич у своїй праці зазначила, що постійний розвиток мови є ключовою властивістю мовних систем, що зумовлена впливом різних соціокультурних, технологічних та інших чинників. Мова відображає суспільство, його цінності, досягнення у сфері технологій і культурні перетворення, тому вона змінюється у відповідь на соціальні, технологічні, економічні та політичні трансформації [1].

І. Скиба, досліджуючи особливості трансформації мови під впливом інформатизації, зауважив, що ці процеси супроводжуються розвитком сучасних засобів масової комунікації та їхнім впливом на різні рівні мовної системи, зокрема лексичний, граматичний, стилістичний тощо. Швидкий розвиток технологій спілкування призводить до спрощення мови і зниження мовленнєвої культури. Це негативно впливає на всі сфери суспільного життя, оскільки мова є основою для освіти, науки, культури та інших сфер діяльності. Вирішення цієї проблеми потребує змін в освіті, які б поєднували збереження національної мовної традиції з вимогами сучасного світу [2]. Як зазначила Н. Гудзь, сучасний інтернет-дискурс являє собою складний конгломерат різноманітних функціональних стилів і форм мовлення, який, попри численні виклики, відкриває широкі можливості для лінгвістичних досліджень [3].

М. Лисинюк проаналізував особливості мовних норм інтернет-ЗМІ на основі застосування неструктурованого систематичного спостереження та описової методики. Автор обґрунтував, що характерні риси Інтернету, такі як мультимедійність, інтерактивність, гіпертекстуальність тощо, дозволяють удосконалити традиційну жанрову структуру публіцистики, підвищуючи її ефективність з урахуванням специфіки сприйняття інформації аудиторією в мережі [4]. Нові жанри і стилістичні особливості публіцистики в мережі сприяють формуванню мовної практики, яка поступово впливає на загальну норму.

А. Середницька охарактеризувала особливості мови в інтернет-дискурсі та встановила причини зміни ставлення мовців до мовних норм у віртуальній комунікації. Однією з характерних рис мови інтернету є її неформальність, яка проявляється в недбалому ставленні до орфографії, вживанні сленгу та інших мовних експериментів. Ці явища зумовлені бажанням користувачів пришвидшити процес спілкування, а також прагненням до самовираження та привернення уваги [5]. О. Стишов дослідив основні тенденції у семантичній деривації нових слів в інтернет-дискурсі та проаналізував тематичні групи лексем, на основі яких виникають неосеманти в інтернет-комунікації [6].

С. Климович та М. Алмашова визначили особливості сучасного україномовного блогпростору та проаналізували причини активного використання оказіональних утворень [7].

Результати дослідження В. Птуха, В. Кухта та О. Дуб засвідчили, що значний вплив на розвиток сучасної української мови мають англіцизми, які активно використовуються і у віртуальній комунікації. В українській мові потік англіцизмів, особливо в контексті технологічного прогресу, наукових досягнень та суспільних змін, часто заповнює лексичні прогалини, для яких відсутні точні аналоги. Англіцизми відіграють значну роль у збагаченні української ІТ-лексики, що добре помітно в численних публікаціях і оглядах на провідних українських ІТ-ресурсах, таких як AIN.ua та ІТС.ua [8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тема впливу інтернет-дискурсу на формування мовної норми в сучасній українській мові досліджувалася з різних аспектів, проте низка питань залишається недостатньо вивченою. Одним із таких питань є вплив інновацій, які виникають у середовищі інтернет-комунікації на зміни у мовній культурі та мовних нормах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета статті полягає у визначенні ключових чинників інтернет-дискурсу, що сприяють трансформації мовних стандартів в сучасній українській мові.

Завдання статті:

1. Здійснити теоретичний аналіз поняття «інтернет-дискурс» і визначити його основні характеристики.
2. Дослідити специфіку впливу інтернет-дискурсу на формування нових мовних тенденцій і практик в українській мові.
3. Окреслити рекомендації щодо збереження мовної норми та її адаптації до викликів цифрової епохи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мовна норма – це своєрідний «довідник», який регламентує правильне використання мови для забезпечення ефективної комунікації. Ці норми охоплюють різноманітні аспекти, такі як вимова, лексика, граматики та синтаксис. Вони формуються у процесі тривалого історичного розвитку й залишаються обов'язковими для тих, хто прагне говорити літературною мовою.

Ставлення до мовних норм залежить від контексту спілкування. У формальних текстах їх дотримуються суворо, тоді як у неформальному інтернет-спілкуванні спостерігається порушення цих норм. Це зумовлено динамічністю інтернет-дискурсу, який постійно еволюціонує під впливом різних чинників. Лінгвісти досі не дійшли єдиної думки щодо статусу інтернет-мови – чи це окремий стиль, чи соціолект, чи, можливо, новий різновид мови.

У ХХІ столітті мовні норми зазнали значних трансформацій, що найпомітніше у контексті інтернет-дискурсу. Інтернет-дискурс – це сукупність електронних, аудіо- та відеотекстів, доповнених екстралінгвістичними чинниками, об'єднаних системою гіперпосилань. Основними рисами інтернет-дискурсу є інтерактивність, мультимедійність, динамічність та демократичність (рис. 1).

Інтернет-дискурс можна охарактеризувати як комунікативне середовище, що формується у межах мережі Інтернет за допомогою електронних засобів комунікації.

Рис. 1. Основні риси інтернет-дискурсу

Джерело: [3].

Це середовище не обмежується часовими, просторовими, гендерними чи расовими рамками та має здатність впливати на свідомість адресата для досягнення цілей, поставлених адресантом. З погляду лінгвістики мовлення, дискурс розглядається як процес живого вербалізованого спілкування, що супроводжується численними відхиленнями від норм традиційного писемного мовлення.

Сучасний світ демонструє зростаючу популярність різних форм віртуального спілкування. Дистанційний характер електронної комунікації відкриває можливості для експериментів із самовираженням, приховування індивідуальних рис, що сприяє знеособленню учасників взаємодії та виявленню спільних рис чоловічої та жіночої мовної манери. Найпоширенішими платформами віртуального спілкування є месенджери Viber і Telegram, які вирізняються інтерактивністю, поєднанням усного і письмового стилів комунікації, низьким рівнем мовної культури та емоційною виразністю [9, с. 209].

Поряд із форумами та чатами у віртуальній комунікації активно використовуються блоги. Мова є одним із ключових засобів реалізації блогінгу, оскільки виступає одним із модусів його існування (поряд із іншими формами, такими як відео- чи фотоблогінг). Завдяки мовному вираженню блогінг органічно інтегрується у систему мережевих комунікацій. Потенціал блогінгу відкриває нові можливості, які можуть і повинні бути використані у сфері мовної освіти [10].

Блогінг можна ефективно використовувати в освітньому процесі для таких цілей:

- обміну думками та спілкування;
- організації консультацій;
- публікації творчих завдань і студентських проєктів;
- збору та систематизації інтернет-ресурсів для певного курсу із зазначенням посилань на відповідні сайти;
- управління знаннями та координації навчального процесу, зокрема створення розкладів, планів занять, надання інформації про завдання, матеріали, додаткову літературу, а також висвітлення новин і подій студентського життя.

У сучасному інформаційному суспільстві та в умовах інформатизації освіти, зокрема мовної, блогінг сприяє активізації інтелектуальної діяльності учасників освітнього процесу, надає можливість для самовираження і самопрезентації, а також розширює комунікативні можливості.

Популярним у сучасній україномовній блогосфері є використання okazionalizmів – експресивно забарвлених слів або словосполучень, які існують лише у певному контексті. Практично всі сучасні okazionalni utvorennia в інтернет-дискурсі так чи інакше пов'язані з актуальними подіями в Україні, зокрема з повномасштабним вторгненням росії. Ось кілька прикладів таких лексем: лохорендум (фальсифікований референдум), оркостан (назва країни-агресора), РАБусія (потенційна назва державного об'єднання), відображають негативне ставлення до росії [7, с. 160]. Мова інтернет-дискурсу вирізняється адаптацією засобів усного мовлення (з урахуванням тембру та інтонаційного малюнка) до форм писемного мовлення, що активно використовується віртуальними комунікантами. Це чітко ілюструють блоги, які надають користувачам можливість вільного спілкування в межах, визначених їхнім вихованням та етикою.

Сучасний інтернет-дискурс можна поділити на дві категорії – ділове та неформальне. Що стосується першої категорії, то вона, в умовах активної інформатизації суспільства, зазнала мінімальних змін, оскільки суворе дотримання мовних норм залишається ключовою характеристикою офіційного стилю. Натомість у неформальному інтернет-спілкуванні відбулися значні зміни, зокрема радикально змінилося ставлення до орфографічних помилок і мовних норм. Ключовим лінгвістичним чинником порушення мовних стандартів є широке використання розмовного стилю більшістю користувачів у неформальному спілкуванні. Таким чином, помилки в онлайн-комунікації часто є стилістичною особливістю [5]. Відхилення від мовних норм обумовлені як специфічною атмосферою Інтернету та комунікативними цілями користувачів, так і тим, що інтернет-мова стала новою формою

реалізації розмовного стилю. Однією з важливих причин використання неправильних орфографічних норм є мовна гра, яка поширюється не тільки на орфографію, а й на інші рівні мови. Зокрема, у комунікації в Твіттері, окрім неправильного правопису, часто зустрічається сленг. Ю. Маковецька-Гудзь пояснює використання в інтернет-спілкуванні русизмів, помилкових форм, суржику та нецензурної лексики психологічними чинниками, розглядаючи їх як складову мовної гри [11]. Мова соціальних мереж активно запозичує та адаптує іноземні слова, як-от «загуглити», «сторіс», «лайкнути», «селфі» та «фоловер» [12]. Ці нові терміни відображають особливості сучасного інтернет-спілкування.

Українська мова є динамічною системою, яка постійно змінюється і адаптується до сучасних умов. Особливо активними мовні трансформації стають у періоди політичних, соціально-економічних змін чи кризових ситуацій у країні, коли мовна система формує значний масив нової лексики [1]. Суспільно-політичні, економічні та воєнні реалії, що нині відбуваються в Україні, стимулюють активізацію інноваційних процесів, які відображають відповідь мови на зміни в різних сферах життя суспільства.

В українськомовному інтернет-дискурсі початку ХХІ століття, який вирізняється відкритістю та надмірною демократичністю, позбавленою будь-якої цензури чи самоцензури, активно використовуються некодифіковані розмовні, жаргонні та арготичні неосемантизми. Помітно, що завдяки широкому використанню в інтернет-комунікації, масмедіа, художній літературі, а також у повсякденному мовленні, деякі з них поступово набувають статусу дескриптивної норми [6, с. 51]. Лексико-семантична система української мови сьогодні зазнає значно інтенсивнішого оновлення та збагачення, ніж у попередні етапи її розвитку. Основними чинниками цього є екстралінгвістичні обставини, такі як воєнний стан в Україні, а також суттєві суспільні зміни у сферах політики, економіки, медицини, спорту, культури тощо. Військова агресія росії проти України стала однією з подій, що зумовила появу нових слів

та змін значень існуючих. Слово «ватник» є яскравим прикладом такого процесу, оскільки воно набуло нового, коннотативного значення, пов'язаного з політичними подіями. Це слово використовується для позначення осіб, які підтримують політику росії і сліпо довіряють російській пропаганді. Іншими прикладами є такі терміни, як приліт «потрапляння ворожої ракети, бомби чи снаряда у ціль», мінусувати «знищувати ворожу техніку або ліквідувати ворогів», бавовна «вибухи на території росії чи на стратегічних військових об'єктах окупованих територій України».

Однією з лексичних особливостей онлайн-комунікації є використання стилістично зниженої лексики, наприклад: «не стібайся нед моєю олбанською мовою», «глюк», «аффтар», «гиги», «імхо», «мосх» тощо. Окрім того, в інтернет-дискурсі часто зустрічаються вигуки, скорочення, напівскорочення та акроніми. На орфографічному рівні віртуальної комунікації характерна варіативність, наприклад, у передачі голосних літер, подвоєння чи написання складних слів [13]. Ці аспекти зумовлені таким явищем, як «мовна економія», що пов'язане з прискореним темпом життя сучасного суспільства. Для зменшення мовних зусиль в інтернет-дискурсі використовуються символи, картинки та смайли, що призводить до змін на лексико-синтаксичному рівні мови [14]. «Мовна економія» проявляється і у використанні усічень (док «документ»; арта «артилерія»), універбів (електронка «електронна пошта»; віддаленка «віддалена робота, навчання»), композитів (гаджетозалежний «той, хто залежний від гаджетів») [15, с. 123]. Ці лексичні одиниці, перш за все, мають на меті оживити виклад, зокрема в масмедійних, художніх і інтернет-дискурсах, привертаючи увагу завдяки новизні або нестандартності та впливаючи на аудиторію.

Загалом, інтернет-дискурс може позитивно впливати на культуру мовлення, зокрема через:

- покращення доступу до інформації;

-
- збагачення словникового запасу та розвиток мовної грамотності;
 - можливості міжкультурного обміну, що сприяє розвитку толерантності, взаєморозуміння та відкритості до інших культур і мов;
 - полегшення процесу вивчення іноземних мов.

До того ж, інтернет-комунікація може допомогти в збагаченні мовлення новими словами та виразами, у тому числі з інших культур.

Висновки. Таким чином, інтернет-дискурс є багатогранним явищем сучасної комунікації, яке об'єднує різні форми мовлення в цифровому середовищі. Інтернет-дискурс характеризується інтерактивністю, мультимедійністю, динамічністю та демократичністю. Аналіз впливу інтернет-дискурсу на українську мову засвідчує, що він стає важливим джерелом формування нових мовних тенденцій і практик. Зокрема, виявлено активне використання англіцизмів, неологізмів, аббревіатур, стилістично зниженої лексики, різноманітних okazіоналізмів і креативних форм мовлення, таких як меми та сленг. Водночас інтернет-дискурс має негативний вплив на культуру мовлення, що виявляється у зниженні рівня грамотності населення України.

З метою мінімізації негативних наслідків інтернет-комунікацій на мовні норми української мови необхідно активно залучати лідерів думок і блогерів для популяризації грамотного письма у їхніх дописах, розробляти офіційні рекомендації щодо адаптації мовних норм до специфіки онлайн-комунікацій, а також поширювати актуальні правила правопису й граматики.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення автоматизованих інструментів перевірки правопису та стилістики, адаптованих до сучасного інтернет-дискурсу, з метою підтримання мовних норм.

Список використаних джерел

1. Ліпич В. М. Морфологічні інновації в українській мові в контексті глобалізації. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. 2024. № 1. С. 40–45. URL: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2024.1.1/07> (дата звернення: 15.09.2024).
2. Скиба І. П. Трансформація мови комунікації під впливом процесів інформатизації суспільства. *Вісник НАУ*. 2023. № 2(38). С. 94–100. URL: <https://doi.org/10.18372/2412-2157.2.18121> (дата звернення: 15.09.2024).
3. Гудзь Н. О. Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2013. № 70. С. 228–232. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/17191306.pdf> (дата звернення: 15.09.2024).
4. Лисинюк М. В. Мова інтернет-ЗМІ: лінгвокультурологічний аспект. *Культура України*. 2020. № 70. С. 47–54. URL: <https://doi.org/10.31516/2410-5325.070.05> (дата звернення: 15.09.2024).
5. Середницька А. Я. Зміна ставлення до мовних норм у віртуальній комунікації та її причини. *Наукові записки*. 2024. № 3(210). С. 274–279. URL: <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-210-39> (дата звернення: 15.09.2024).
6. Стишов О. А. Неосеманти в сучасному українськомовному інтернет-дискурсі. *Studia Linguistica*. 2022. № 21. С. 41–56. URL: <https://doi.org/10.17721/StudLing2022.21.41-56> (дата звернення: 15.09.2024).
7. Климович С. М., Алмашова М. О. Оказіональні утворення в українськомовному блогпросторі: теоретичний аспект. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2023. № 1. С. 155–161. URL: <https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2023-1-22> (дата звернення: 15.09.2024).
8. Птуха В., Кухта В., Дуб О. Роль англіцизмів в сучасній українській мові та їх вплив на розвиток лексики та граматики. *Вісник науки та освіти*.

2024. № 8(26). С. 366–377. URL:
<http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/download/14530/14599> (дата
звернення: 15.09.2024).

9. Подлевська Н., Шевченко О., Решетилів К. Етнокультурні особливості мовного вираження і комунікації в українському лінгвопросторі. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2024. № 71. С. 206–210. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/71-2-31> (дата звернення: 15.09.2024).

10. Страшко І. В. Ціннісно-виховний аспект блогінгу в сучасній мовній освіті. *Гілея: науковий вісник*. 2016. № 104. С. 146–150. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2016_104_42.pdf (дата звернення: 15.09.2024).

11. Маковецька-Гудзь Ю. Українська мова у соціальних мережах. *Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць*. 2014. № 47. С. 658–663.

12. Глазова С., Ліпич В., Горбенко І. Мовні аспекти комунікації в інтернет-середовищі: виклики та перспективи. *Вісник науки та освіти*. 2023. № 9(15). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/download/6617/6652> (дата звернення: 15.09.2024).

13. Бойко О. Ю. Інтердисциплінарний огляд феномену віртуальної комунікації. *Академічні візії*. 2023. № 23. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/556> (дата звернення: 15.09.2024).

14. Бернацька С. Роль і вплив інтернет-комунікації на сучасну культуру мовлення. *Вісник науки та освіти*. 2023. № 4(10). С. 62–75. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/download/4506/4530> (дата звернення: 15.09.2024).

15. Стишов О. Розвиток лексики української мови в ХХІ сторіччі. *Лінгвістичні студії*. 2024. № 47. С. 114–125. DOI: <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2024.47.9> (дата звернення: 15.09.2024).